

KASALLIKLARNI DAVOLASHDA MULOQOTNING AHAMIYATI

*Pastdarg'om Abu Ali ibn Sino nomidagi
jamoat salomatligi texnikumi
o'qituvchilari:
**Gaffarova Munisa Farhodovna,
Jamalova Nasiba Norpo'latovna ,
Qurbonova Mehribon Sulaymanovna,***

Anotatsiya: Barcha kasalliklarda bemorni davolashda dori darmonlar bilan birga muloqot bilan davolash katta o'rin egallaydi. Ushbu maqolada shu maqsadni yoritishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: verbal, noverbal, empatiya, maniacal, muloqot, empatiya, nigox va yuz ifodasi, tana holati.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN THE TREATMENT OF DISEASES

Anatation: In the treatment of the patient in all diseases, along with medication, communication treatment plays a major role. In this article, we tried to cover this purpose.

Keywords: verbal, nonverbal, empathy, maniacal, communication, empathy, gaze and facial expression, body position.

Muloqotning ikki xil turi mavjud: verbal va noverbal. Biz o'z xoxish va istaklarimizni suhbatdoshimizga so'zlarimiz orqali izhor qilamiz deb hisoblashga o'rganib qolganmiz, ammo kundalik muloqotda verbal muloqot bor yo'g'i 35% ni, noverbal muloqot esa – 65% ni tashkil etadi va muloqotning ko'p qismi so'zlar ishtirokisiz kechadi.

1) Verbal muloqot Verbal muloqotda axborotni to'g'ri va samarali uzatilishi uchun og'zaki va yozma nutqdan foydalaniladi,

•biroq ehtirosli va nozik xususiyatlar uchun ular etarli emas. Bir qarashda, biz ko'p gapirganda katta hajmda axborot uzatayotgandek tuyulishi mumkin,

• natijada esa so'zlar orqali biz xabarning 1/3 qisminigina uzatgan bo'lib chiqamiz xolos. Mijoz o'z ichiga yashirinib yoki, aksincha xaddan ziyod bo'ysunmas bo'lib, muloqotning imkoni yo'q bo'lgan holatlarda,

• o'z orqali muloqotning nisbati yanada ko'proq qiskaradi. Ruhiiy xasta mijozlar orasida shundaylari uchraydiki, verbal muloqot ulushi 0% ga teng bo'ladi va ular bilan aloqani tutib turishning birdan bir usuli noverbal muloqot bo'lib qoladi.

2) Noverbal muloqot Noverbal muloqot xususiy sezgi va extirolarni turli so'zsiz usullar bilan izhor etish quroli bo'lib xizmat qiladi:

• nigox va yuz ifodasi, tana holati, ifodali harakatlar va boshqa jisman harakatlar, shuningdek kiyim, jixozlar va shaxsiy buyumlar, tovushning vazni va balandligi, so'zlashuv uslubi va tezligi, nutq jarangi, gapirayotganning joylashuvi, oraliq masofa va bu xattoki yuz ifodasidagi ozginagina o'zgarish ham muloqotning qat'iy quroli bo'lishi mumkin. Go'dak bola gapirishni o'rganishidan oldin, onasiga o'z no'roziliklari va shikoyatlarini siltanib yoki turli xil tushunarsiz tovushlar chiqarib izhor etadi, ona esa bolasining yuz ifodasi, tana harakatlari va tovushining jarangiga ko'ra unga nima kerakligini tushunadi.

3) Ruhiiy xasta mijozning muloqoti xususiyatlari

Ruhiiy xasta mijozlar bilan muloqot qiyinligining bir nechta sabablari bor.

(1) Insonlarning o'zaro muloqotlaridan charchash Aytishlaricha, ruhiiy o'zgarishlari bo'lgan ko'pchilik odamlar, qo'rquv tufayli shaxslararo o'zaro munosabatlardan o'zlarini chetga tortadilar. SHuning uchun ular atrofdagilar bilan aloqaga kirishishda kuchli tanglikni xis etadilar, ba'zilar esa suhbatni boshlashga ham urinmaydilar va muloqotdan qochishga harakat qiladilar. Yana shundaylar odamlar ham borki, guruhiy tadbirlarga umuman aralashmaydilar.

(2) Ruhiy belgilar tufayli yuzaga keluvchi qiyinchiliklar alaxsirashlar va eshitish gallyusinatsiyalari chog'ida, bemor turli xil kutilmagan harakatlarni amalga oshirishi mumkin, bu esa atrofdagilarni qo'rqitib, sarosimaga solib qo'yadi. Bu ruhiy belgilarning og'ir ko'rinishlarida mijoz bilan so'zlashish mushkul bo'ladi.

(3) Davo muxitining ta'siri Psixiatrik muassasalarda uzoq vaqt davomida davolanayotgan mijozlar orasida, o'z vaqtida ovqatlanadigan va dorilarini qabul qiladigan, ajratilgan paytda cho'miladiganlari ham bor, negaki ular kasalxona tartibiga to'liq ko'nikib qolganlar va kundalik hayotlari nazoratda bo'lishi ularni qoniqtiradi. Bunday kishilar borgan sari faolliklarini yo'qotib, o'z qiziqishlari va xoxishlari yuzasidan hamshiraga kamdan-kam murojaat qiladi- lar.

(4) Dori vositalarining yonaki ta'siri natijasida iboralashning(artikulyasiya) buzilishi Dori vositalarining yonaki ta'siri ba'zi bemorlarda tillari chalishib, gapira olmaydilar yoki aytilganni keragicha eshita olmaslikka olib keladi. Tabiiyki bunday holatlarda ular muloqotdan o'zlarini olib qochishlari ehtimoli yo'q emas.

4) O'zaro almashuv tarzidagi muloqot SHunday qilib, so'zning bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar, «muloqot» deganda, odamlarning o'zaro ta'sirida uzatilayotgan va qabul qilinayotganlarning barchasi nazarda tutiladi. Masalan, bola, onasining yonida o'zini osoishta sezadi, va buni gapirishga unda ehtiyoj yo'q Bu degani ikki odam o'rtasida ishonch xissiyoti degan, o'zaro ehtirosiy almashuv mavjud. Har qanday odamning hulqida va harakatlarida, qanday bo'lmasin, ma'no jamlangan deb hisoblanadi. Xattoki odam so'zlamasa ham, ma'noli sukut saqlashi bilan o'z subatdoshiga nima demoqchiligini etkazmoqchi bo'ladi. Demak inson inson bilan o'zaro ta'sirlashgan chog'da doimo muloqot ishtirok etadi deb ta'kidlasa bo'ladi. Biz bu erda ruhiy bemorlar bilan muloqotda bo'lishdek murakkab jarayonni va uning xususiyatlarini, shuningdek, muloqotga ta'sir etuvchi turli omillar hamda hamshiradan talab etiladigan uquvni birgalikda ko'rib chiqamiz.

Muloqotda talab etiladigan hamshira yordami

1) Qabul qilish, hamdardlik, diqqat bilan tinglash, mijozga o‘z istagini izhor etishida yordam berish

(1) Qabul qilish

1. Qabul qilish bu «mijozni qanday bo‘lsa, shu holatda qabul qilish» deganidir. Mijozning so‘zlarini o‘z xaddi- harakatlarimiz bilan taqqoslab, sub’ektiv nuqtai nazardan yondashmaslik kerak. Uning so‘zlarini tinglab, nima demoqchiligini anglashga intilish lozim.

2. Bor narsani aslidek qabul qilish Biz tushunishimiz qiyin bo‘lsada, illyuziya, gallyusinatsiyalar va boshqa belgilar mijoz uchun ro‘yodir. Garchi xar bir aloxida harakatning ma’nosini anglab etishning ilojisi bo‘lmasa ham, eng asosiysi 2 bor narsani ro‘yo sifatida qabul qilishdadir – shunday xissiyotlarni o‘zida sinayotgan mijoz mavjud; mijoz qo‘rquv, bezovtalik va boshqa xislardan azob chekib yashamoqda.

3. Suhbatdoshni so‘zlarini bo‘lmay, oxirigacha eshitish Suhbatdoshning so‘zlarini «Bu menga g‘alati tuyulayapti», «U mening savollarimga javob berayotgani yo‘q» yoki «Buni men eshitganman» deya bo‘lish va inkor etish yaramaydi. Ruhiiy belgilari azob berayotgan mijozni shikoyatlarini sub’ektiv tinglovchining fikridan xolis ravishda eshitishga intilish kerak. Mabodo mijozda uning so‘zlarini bo‘lib, oxirigacha tinglashmayapti yoki so‘zlariga parvo qilishmayapti degan fikr tug‘ilsa bormi, uning xaqiqiy shikoyatlarini ilg‘ab olish birmuncha mushkullashadi.

(2) Hamdardlik (empatiya) Empatiya – bu tinglovchining so‘zlayotgan kishi xissiyotlariga sherik bo‘lib, uning ichki dunyosini tushunishga bo‘lgan intilishidir. Masalan, yuqorida aytib o‘tkanimizdek, alahsirash va gallyusinatsiyalardan azoblanayotgan mijozni so‘zlari va harakatlarini tushunish ilojisi bo‘lmasada, shunday belgilar iskanjasida yashayotgan mijozning, hech bo‘lmasa ruhiy holatini tushunishga harakat qilish kerak. Balki, atrofdagilarning yoqimsiz tovushlari mijozda noqulaylik va bezovtalikni keltirib chiqarayotgandir, balki u shu sababdan tunlari uxlay olmas. Mijozning ortidan doimo kimdir kuzatgani uchun, tabiiyki unda qo‘rquv xissi bo‘ladi va aynan shu

sababdan u palatadan chiqishga ham botina olmaydi. Belgini emas, shu belgi ta'siridagi bemorning fikrlari va ruhiy holatini tushunib, muhimi o'zini mijozning o'rnida tasavvur qilib ko'rishdir. Bir vaqtning o'zida yordamchi ham bo'lgan tinglovchi suhbat chog'ida sub'ektiv nuqtai nazarda yondashib, «Boshqacha yo'l tutish ma'qul edi» deb o'ylasa, buni tinglovchi tomonidan holatni tushunish deb bo'lmaydi.

(3) Diqqat bilan tinglash

1. Diqqat bilan tinglash degani bu suhbatdoshni shunchaki eshitish emas, bu suhbatdoshning nima demoqchi ekanligini va uning qanday ruhiy holatdaligini tushunib, berilib tinglashdir. Suhbatdoshning nutqini chuqurroq tushunish uchun, muloqot tarziga ko'ra uzatlayotgan har bir kichik belgi, ifoda harakati, nigoh va yuz ifodasini ilg'ab olish lozim.

2. Tinglovchining holati – so'zlayotganning holati ifodasiga moyillik. Suhbatdoshni noverbal muloqotni xis qilgan xolda tinglash istagi, tabiiyki suhbatdoshda ham yuzaga keladi va unda xotirjamlik xissini uyg'otadi, bu esa mijozga o'z kechinma va xisssiyotlarini to'liq izhor etishda yordam beradi.

(4) Mijozga o'z xoxishini namoyon qilishda yordam berish

1. Mijozga o'z xoxishini namoyon qilishda yordam Ko'pchilik ruhiy kasallar o'z tanlash xuquqlari va o'z boshqaruvini vrach, hamshira va boshqa shaxslar ixtiyoriga topshirib, tashqi nazorat sharoitida yashab davolanishadi. Odatda insonga savol berishganda, u avvaliga bir fikrga kela olmaydi, keyinchalik chuqurroq o'ylab ko'rib, tanlab, yakuniy qarorga keladi. Bunday bemorlarda mustaqil qaror qabul qilish tajribasi yo'q, shu sababli tanlash masalasi yuzaga kelganda, ular, o'zlari nimani istayotganlarini tushunmay sarosimaga tushib qoladilar. Bu kabi mijozlar o'z ojizliklari va qiynalayotliklarini bildirishlari va bu shikoyatlar hamshira tomonidan qabul qilinishi muhimdir. Boshqacha qilib aytganda, muhimi mijozning istagi suhbatdoshigacha etib borib, hamshira tomonidan qabul qilinganligini xis eta olish tajribasining mavjudligida.

2) Muloqot uchun qulay muxitni tayyorlash

(1) Muloqot uchun qulay muxitni(vaqt va joy) tayyorlash Muloqot uchun kerakli sharoitlarni tayyorlashda 2 tarkibiy omilning qatnashuvi shart: moddiy omil – vaqt, joy, joylashuv, xona yoritilganligi va x.k.; inson omili –loyiq muxit va hamshiraning muloqot maxorati yoki mijoz bilan munosabati va x.k.

1. Vaqt omili Avvalambor erkin muloqot uchun qulay vaqtni tanlab, xotirjam sharoitda mijozga istakni batafsil tushuntirib, uni to‘liq tinglash lozim. Masalan, mabodo hamshira xadeb soatiga qarayversa, oyoqlarini qimirlatib, o‘zining notinchligini bildirib atrofga alanglayversa, bu holat suhbatdoshiga ham o‘tadi va u tortinib o‘z so‘zlarini qisqaroq qilishga urinadi va ba’zan to‘liq, oxirigacha aytaolmaydi.

2. Joyni tanlash Shunday xollar borki, mijoz bilan yolg‘iz qolib suhbatlashgan ma’qul bo‘lsa, ba’zan esa• mijoz bilan suhbatni ko‘pchilik orasida o‘tkazish kerak bo‘ladi. U yoki bu holatni tanlashda mijozning f‘eli atvorini, kasallik belgilari va unga nima ma’qulligini hisobga olish kerak bo‘ladi. Yolg‘iz qolib suhbatlashish ham turli sharoitlarda kechishi mumkin: yoki tinch xonada, yoki toza havoda,sayr paytida. Ba’zan suhbatdoshlar o‘zaro maslaxatlashib, o‘zlarini bamaylixotir xis etadigan joyni tanlashadi. Agarda ko‘pchilik begona kishilar ichida mijozning shaxsiy hayoti muxokama qilinayotgan bo‘lsa, suhbatni maromga solib, maxfiyiligini ta’minlash zarur. So‘zlayotgan bilan tinglayotgan kishining joylashuvi ham muhim ahamiyatgaega.

- Aytishlaricha, odatda yuzma-yuz suhbat qurish zo‘riqish hissini kuchaytiradi, sheriklarning stol ortida yontomonlama o‘tirgandagi muloqoti kishini ancha bo‘shashtirib, hamsuhbatining yuz ifodasini kuzatish imkonini beradi. Mabodo xattoki shunday vaziyatda ham suhbatdosh xayajonlansa, sheriklar endi bir tomonga qarab, yonmayon o‘tiradilar va bir birlarini yuzlarini ko‘rmaydilar. Bunday holatda ax‘yon-ax‘yonda suhbatdosh tomoniga nazar tashlab uning yuz ifodasini kuzatish, tovushining shashti va balandligiga, muloqot tarziga e’tibor berish muloqotni engillashtiradi.

(2) Muloqot uchun osoishta muxit(hamshira ishtirokida)

1. Hamshiraning ta'suroti so'zlayotgan bilan muloqotga kuchli ta'sir etuvchi omillardan biridir. Masalan, xattoki hamshira suhbatdoshiga muloyim muomilada bo'lsada, mijozga uning gaplari qo'pol, ko'rinishi jaxldor va qarashlari sovuq bo'lib tuyulsa, bu mijozning to'liq bo'shshishiga mo'nelik qiladi. Undan tashqari, hamshiraning tugamaydigan savollari ham mijozni xavfsiratib qo'yishi mumkin.

2. So'zlayotganning (mijozning) maromiga moslashish. Ruhiiy xasta mijozlarga, nutqi bo'zilganligi, fikrlashi o'zgarganligi va boshqa sabablarga ko'ra, o'z fikrini so'zlar orqali ifodalashi uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Lekin ba'zi xollarda, hamshiraning suhbat chog'ida shoshilmay, sukut va so'zlar orasidagi masofani samarali qo'llab, muloqotga diqqat bilan moslashuvi mijozga osoyishtalik bahsh etishi mumkin. U hamshiraning shoshilmay, unga moslashayotganini sezadi va barcha usullar bilan hamshiraga o'z holatini anglatishga harakat qiladi. Ba'zan hamshira o'zi haqida so'zlab turib, mijozdagi tanglik xissini engadi va bu bemalol ko'ngildan suhbatlashishda yordam beradi.

3) Mijoz yonida bo'lish (1) Yonida bo'lish

1. Suhbatdosh yonida bo'lganda tanglik xissiyotini yaratmaslik. Ko'pincha, mijoz bilan yonma-yon turganda, nima haqida gapirishni bilmay, mijozganning so'zlariga javob topa olmay, sukutga cho'mib qolish xollari ham bo'ladi. Bu degani, bizning tushunchamizdagi «aniq yordam ko'rsatish» yoki «gaplashish» ketish ma'nosini bildiradi. Ruhiiy buzilishlar - shaxslararo buzilishlar sarasiga kiradi. Atrofdagilar bilan avvalgi muloqotlardan og'riqli tajriba orttirgan mijoz uchun bevosita parvarish lozim va bunda doimo uning yonida bo'lish zarur.

2. Sergaplik maniakal ximoya sifatida Ba'zan sukut saqlash hamshirani toliqtiradi va u to'xtovsiz gapira boshlaydi. Bu bilan u, noqulay sukunat oqibatida yuzaga kelgan stress holatini bartaraf etmoqchi bo'ladi. Qanday bo'lsa ham holatdan chiqib ketishga intilayotgan hamshira, xissiyotlarga ko'ra, jim turishdan qo'rqib, mutlaqo boshqa mavzuda gapira boshlaydi. Bu holatda

suhbatning bu shakli biron bir extiyojdan kelib chiqib emas, hamshira sukut saqlashni xoxlamaganidan yuzaga keladi. Bu «maniakal ximoya» deb ataladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Bolalikdahamshiralik ishi” fanidan tibbiyot kollejlari o’qituvchilari uchun metodik qo’llanma. Toshkent 2016. (UNISEF).
2. “5 yoshgacha bo’lgan bolalarning o’sishi va rivojlanishi” O’quv kursi. Toshkent, 2013 y.(UNISEF).

Internet saytlari:

www.ziyonet.uz